

Metode *Talfiq* dan *Takhayyur* dalam Pengaruh Moderasi Bermazhab di Lingkungan Masjid Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Talfiq and Takhayyur's Method in Influencing Moderation of Sects In Mosque Kapasa Raya Tamalanrea District Makassar City

Muh Sabir¹, Muh. Rakasiwi. A. Gazali²

¹Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: muhammad.sabir@uin-alauddin.ac.id, muhammadrakasiwi123@gmail.com

Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek amaliah dalam ibadah dengan melalui metode *talfiq* dan *takhayyur* dalam pengaruhnya dalam moderasi bermazhab di Kelurahan Kapasa Raya Kota Makassar. Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi riset lapangan menggunakan pendekatan fenomenologis dan yuridis normatif, partisipan penelitian meliputi jamaah, para imam dan tokoh agama di lingkungan masjid data di peroleh melalui wawancara, observasi serta metode dokumentasi setelah itu data yang terkumpul diolah dan dianalisa dalam 3 tahapan yaitu melakukan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kedua metode ini sangat berperan penting dalam dinamika pengaruh moderasi bermazhab di lingkungan masjid Kapasa Raya alasannya dapat di simpulkan ketika seseorang bertalfiq maka cenderung akan mendatangkan kebingungan yang berujung pada permasalahan dalam praktik ibadah yang akhirnya akan merusak tatanan moderasi di suatu masjid, namun bila seseorang bertakhayyur atau memilih mazhab ataupun pendapat yang dapat di pedomani amaliyahnya maka akan mengatur serta menata kegiatan hal ihwal ibadah ubudiah para jamaah yang berdampak pada moderasi bermazhab di antara jamaah masjid. Implikasi penelitian ini adalah di harapkan kepada para tokoh masyarakat dan agama di lingkungan masjid Kapasa Raya sebagai kiblat pedoman amaliyah yang besar pengaruhnya di kalangan jamaah masjid untuk meningkatkan pemahaman moderasi kemazhaban dengan tidak mencampurkan amalan ibadah dan lebih memilih pendapat imam mazhab sebagai hal perlu di pedomani.

Abstract: *This research aims to examine the practice of amaliah in worship through the method of talfiq and takhayyur in its influence in the moderation of sects in Kapasa Raya District of Makassar City. The study belongs to the classification of field research using phenomenological and normative jurisprudential approach, the research participants included congregants, imams and religious figures in the mosque environment. The data was obtained through interviews, observations as well as documentation methods after which the collected data were processed and analyzed in data reduction and analysis in 3 stages. The results of the study indicate that both methods play a very important role in the dynamics of the influence of moderate sects in the environment of the Kapasa Raya Mosque. a mosque, but if a person is takhayyur or choose a sect or opinion that can guide his practice then it will organize and menata activities regarding religious worship of the congregation that affects the moderation of sects among the congregation of the mosque. The implication of this research is expected to the community and religious figures in the environment of the Kapasa Raya Mosque as the Qibla of Amaliyah guidelines that are very influential among the congregation of the mosque to improve the understanding of moderation kemazhaban by not mixing worship practices.*

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 2, 2025

Kata kunci:

Talfiq, Takhayyur, Moderasi bermazhab

Keywords:

Talfiq, Takhayyur, Sectarian moderation

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248605>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an serta sunnah. Dalam memahami serta mengaplikasikan ajaran-ajaran ini pada kehidupan sehari-hari, utamanya sebagaimana panduan dalam

konteks fikih, terlihat didapatinya pengaruh mazhab-mazhab tertentu. Hal ini mengakibatkan fikih terbagi-bagi ke dalam berbagai mazhab, misalnya yang dikenal dengan sebutan mazhab al-arba'ah.¹

Dalam penentuan dan memilah pendapat dari para imam ulama dan cendekiawan muslim maka dalam mendudukkan suatu dalil perlulah menggunakan pisau analisis dalam memilah pendapat para ulama maka lahirlah metode dalam pendekatannya diantaranya adalah metode *talfiq* dan *takhayyur*.

Secara harfiah, *talfiq* berarti "menyatukan ataupun mendekatkan dua ujung benda yang berbeda". Dalam istilah fikih, *talfiq* berarti "mengikuti ataupun mengadopsi suatu hukum untuk suatu kasus dengan menggabungkan pandangan dari berbagai mazhab".

Perbedaan ini diakibatkan oleh dua isu, yakni apakah seseorang diperbolehkan berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain. Dalam hal ini, didapati tiga kelompok yang berbeda pandangan:

1. Kelompok pertama berpendapat bahwasanya sesudah seseorang memilih suatu mazhab, ia seharusnya tetap berpegang pada mazhab tersebut dan tidak diperbolehkan pindah ke mazhab lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian (*talfiq*).
2. Kelompok kedua berpendapat bahwasanya seseorang yang sudah memilih suatu mazhab dalam Islam tidak dilarang untuk berpindah ke mazhab lain.
3. Kelompok ketiga berpendapat bahwasanya seseorang yang sudah memilih suatu mazhab boleh berpindah ke mazhab lain, meskipun motivasinya yakni untuk mencari kemudahan.

Talfiq pada dasarnya diperbolehkan ketika tujuannya yakni untuk mencari kemaslahatan, tetapi tidak boleh ketika hanya untuk mencari kemudahan. Intinya, *talfiq* bergantung pada niat orang yang melangsungkannya. Dari niat tersebut bakal terlihat apakah seseorang memilih mazhab berdasarkan tujuan kemaslahatan ataupun hanya untuk mencari yang paling mudah. *Talfiq* boleh dilangsungkan dalam masalah muamalah demi kepentingan orang banyak, karena tujuannya yakni guna mewujudkan kemaslahatan umum.

Metode *takhayyur* melibatkan memilih satu sudut pandang pada berbagai interpretasi fikih yang tersedia, termasuk bukan hanya dari mazhab-mazhab yang terkenal namun juga dari pandangan-pandangan ulama fikih lainnya misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah serta Ibnu Taymiyyah. Sementara itu, *talfiq* yakni mencampuradukkan berbagai sudut pandang pada beberapa mazhab dalam menghadapi permasalahan fikih spesifik.²

Takhayyur merujuk pada saat seseorang memilih pendapat dari seorang ulama fikih, termasuk yang berasal dari mazhab lain. Secara substansial, ini mampu disebut sebagaimana tarjih, yakni memilih pendapat yang dianggap kuat ataupun sesuai di antara berbagai pendapat ulama'.³

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai iddah istri yang ditinggal mati suaminya merupakan contoh konkret dari penggunaan metode *takhayyur*. Pada fatwa tersebut, MUI mengambil pendapat mayoritas ulama yang mengungkapkan larangan bagi wanita untuk bepergian pada malam hari ketika sedang menjalani iddah sesudah suaminya meninggal dunia, meskipun tujuannya yakni untuk beribadah.⁴

Kemudian, pada pembaharuan hukum Islam, *Takhayyur* merupakan sebuah metode pada yurisprudensi di mana diperbolehkan guna meninggalkan pendapat hukum pada satu mazhab dalam situasi tertentu serta mengikuti pendapat mazhab lain. Sebagaimana contoh, di Turki pada tahun 1917 (Pasal 38), didapati aturan terkait taklik thalak yang memungkinkan seorang istri untuk mencantumkan taklik thalak sebagaimana alasan untuk perceraian, meskipun poligami suami tetap sah. Di Indonesia, sebuah contoh pemakaian metode ini yakni aturan yang menghapus hak *ijbâr wali*, misalnya yang disebutkan pada jurnal Abdul Mufid yang mengutip pandangan Ibn Syubrum.⁵

Dalam pengaruhnya dalam moderasi, kedua metode ini dapat di lihat dari sudut pandang objek yang berkenaan langsung dengan metode ini yang pertama Bagi orang yang berpengetahuan ataupun mempunyai keahlian khusus pada agama (*syari'ah*), tidaklah rumit untuk membedakan pandangan para

¹Amir Syarifuddin, *Kebukuan Ijtihad* (Cet. I; Jakarta: Ciputar Press, 2002), h. 101.

²Muhammad Nasir, dkk, "Pembaharuan hukum Islam kontemporer", *Taqin* 4, no.2 (2022): h. 99.

³Septina Soniatius Sa'adah, "Penyelesaian Problematik Waris *Radd* Perspektif Ulama Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo), h. 66.

⁴Ahmad Syafi'I SJ dan Suad Fikriawan, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia", *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): h. 138.

⁵Abdul Mufid, "*Talfiq* Antar Mazhab Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2018): h. 11.

ulama serta mujtahid, baik yang berasal dari masa lampau ataupun yang kontemporer (khalafah). Dengan begitu, mereka mampu dengan mudah membedakan pendapat antara Imam-Imam Mazhab yang berbeda. Ini berarti mereka mempunyai fleksibilitas guna memilih pandangan ataupun mazhab yang mereka pilih.

Namun tidak demikian halnya dengan orang-orang awam, yang pada dasarnya tidak pernah mendapat pendidikan khusus dan mungkin tidak pernah duduk di bangku sekolah. Bagi mereka, ibadah berarti menyembah Allah SWT, entah cara-cara ibadah tersebut mereka pelajari dari orang tua atau orang-orang di sekitar mereka. Artinya, mereka menjalankan ibadah tanpa memahami dalil, hukum, atau pandangan ulama yang mereka ikuti, yang mungkin disebut ulama sebagai Taqlid. Namun, jika mereka menunggu seseorang yang mengajarkan terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakannya, kapan mereka akan beribadah. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat awam diizinkan untuk mengikuti dan melaksanakan ritual ibadah, selama mereka memastikan bahwa mereka tetap dalam koridor yang benar, meskipun mereka menggabungkan berbagai pandangan dari berbagai ulama. Ini bukan berarti mempermudah, tetapi lebih kepada memberikan kemudahan sampai ada yang dapat meluruskan dan mengajarkan kepada mereka dengan benar. Lazimnya, *talfiq* pada fikih dan ushul fikih dipergunakan sebagaimana istilah:

الإتيان في مسألة واحدة بكيفية لا تُوافق قول أحد من المجتهدين السابقين

Artinya: “Menjalankan suatu masalah dengan cara yang tidak sesuai dengan satu pun mujtahid terdahulu.”⁶

Dengan menggunakan *talfiq*, seseorang mengkombinasikan pendapat-pendapat dari dua atau lebih mazhab yang berbeda dalam satu ibadah. Misalnya, seseorang bisa membasuh hanya beberapa helai rambut saat wudhu, mengikuti pendapat dari mazhab Syafi’i, dan tidak perlu mengulangi wudhu setelah menyentuh wanita, mengikuti pendapat dari mazhab Abu Hanifah. Setelah itu, orang tersebut melaksanakan salat.

Menurut Abu Hanifah, sholat tidak sah karena menurut pandangannya, harus mencuci minimal seperempat kepala. Di sisi lain, menurut mazhab Syafi’i, sholat juga tidak sah ketika didapati sentuhan dengan wanita yang membatalkan wudhu’.

Di sinilah *takhayyur* berperan sebagai sebuah jalan kebebasan seseorang, pengetahuan inilah yang terkadang menjadikan masyarakat saling menyalahkan antara satu dengan yang lain seperti halnya yang terjadi di lingkungan Kapasa Raya, adanya seorang *khatib* yang di percaya untuk menjadi imam, lantas *khatib* tersebut membaca basmalah dengan suara *sirr* hal ini menimbulkan kegaduhan di antara jama’ah, bahkan ada yang beranggapan bahwa salat jum’at tadi tidaklah sah menurut syariat.

Dengan memahami konsep dari kedua hal ini, maka dengan ini maka seseorang tidak akan mudah dalam menyalahkan setiap hal dari keberagaman pendapat para ulama fuqaha atau para imam mazhab sebab pada dasarnya kedua hal ini dapat menjadi titik acuan dan kembali dari setiap *ikhhtilaf* atau perbedaan .

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini merujuk pada penelitian empiris, juga dikenal sebagaimana penelitian lapangan (field research), yang menginvestigasi implementasi hukum yang berlaku serta fenomena yang terjadi di masyarakat secara langsung.¹

Penelitian dilangsungkan di Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa. Penelitian ini mempergunakan pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan kajian pustaka.

Dalam analisis kualitatif, prosesnya dilangsungkan secara interaktif serta berkesinambungan hingga selesai sehingga data tersedia dalam jumlah yang memadai. Penulisan analisis mempergunakan pendekatan deduktif-induktif, yang mana dilangsungkan abstraksi serta pencatatan fenomena terkhusus yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Teori yang dikembangkan kemudian menurut bukti yang

⁶Hasanuddin, “Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang”, *Syariah* 4, no. 2 (2022): h. 80.

¹Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cet. I; Riau: Dotplus, 2022), h. 38.

terkumpul secara luas di lapangan, yang saling terkait satu sama lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran lokasi penelitian

Dalam Bahasa Makassar, Tamalanrea diterjemahkan sebagai tidak merasa jemu. Nama Tamalanrea diberikan oleh Dg. Nuntung, yang saat itu menjabat sebagai Camat Biringkanaya. Alasannya adalah karena dalam proses pemekaran Kecamatan Biringkanaya, usulan tersebut berulang kali diajukan tetapi baru disetujui kemudian. Dg. Nuntung terus menerus mengusulkan pemekaran tersebut, sehingga daerah pecahan Biringkanaya dinamai Tamalanrea, yang berarti tidak merasa jemu.

Kecamatan Tamalanrea mendapati luas wilayah sebesar 31,84 kilometer persegi, yang setara dengan sekitar 18,11 persen dari total luas Kota Makassar. Di dalam kecamatan ini terdapat delapan kelurahan. Kelurahan terluas adalah Kelurahan Bira dengan luas mencapai 9,26 kilometer persegi. Di sisi lain, Kelurahan Tamalanrea memiliki luas terkecil di antara kelurahan lainnya, yakni hanya 2,02 kilometer persegi.

Iklim di Kecamatan Tamalanrea, seperti halnya di daerah lain di Kota Makassar, mengalami dua musim utama, yakni musim kemarau serta musim penghujan. Pada tahun 2021, bulan Januari tercatat sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi, mencapai 1.995 mm³ dengan hujan turun selama 30 hari.

Di Kecamatan Tamalanrea, pada tahun 2021, tanaman hortikultura yang paling banyak dihasilkan adalah kangkung. Dari luas panen sebesar 13,45 hektar, kangkung berhasil menghasilkan sebanyak 672,50 kuintal. Selain itu, terdapat juga produksi cabai rawit sebanyak 880,00 kuintal. Di sisi lain, jenis buah-buahan yang dominan dihasilkan di kecamatan tersebut adalah mangga dan pisang, dengan produksi masing-masing mencapai 3.000 kuintal dan 50 kuintal pada tahun yang sama.

Kelurahan Kapasa Raya memiliki kode Pos 90241. Luas daerah Kapasa Raya adalah 2,2 km² mencakup sekitar 6,66% luas daerah di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Kemudian letak astronomis Kelurahan Kapasa Raya adalah 5°6'3,39" LS dan 119°29'45,1" BT.

Seluruh kelurahan di Kecamatan Tamalanrea tercatat sudah menggunakan listrik pemerintah dari PLN sebagai sumber penerangan utama.

Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 8 kelurahan. Setiap kelurahan memiliki antara 21-88 Rukun Tetangga dan 6-14 Rukun Warga.

Sebanyak 58 Pegawai Negeri Sipil berada dibawah Pemerintah Daerah Kecamatan Tamalanrea dan Pemerintah Daerah Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalanrea, yang terdiri atas 27 orang PNS laki-laki dan 31 orang PNS perempuan. Menurut tingkat pendidikan, tercatat bahwasanya sebagian besar PNS berpendidikan S1 ke atas yakni sebanyak 45 orang ataupun sekitar 77,59 persen.

Penduduk Kecamatan Tamalanrea tahun 2021 tercatat sebanyak 103.733 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 51.676 jiwa laki-laki dan 52.057 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 99,27, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 99 - 100 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 31,84 km², maka kepadatan penduduk di Kecamatan Tamalanrea yaitu 3.258 jiwa per Kilometer persegi. Kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kelurahan Buntusu dengan 9.144 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kelurahan Bira yaitu 1.368 per kilometer persegi.

Tabel I. Data Penduduk

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah P dan L
1.	Tamalanrea indah	6.926	6.351	12.647
2.	Tamalanrea Jaya	7.981	7.808	15.789
3.	Tamalanrea	8.097	8.291	16.388
4.	Kapasa	3.938	4.042	7.980
5.	Parangloe	4.574	4.437	9.011
6.	Bira	6.332	6.333	12.665
7.	Buntusu	9.560	9.917	19.477
8.	Kapasa Raya	4.898	4.878	9.776

	Jumlah	51.676	52.057	10.3733
--	--------	--------	--------	---------

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Tabel II. Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	124
2.	Mushollah	5
3.	Gereja	12
4.	Pura	1

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Dari ketersediaan fasilitas kesehatan, Kecamatan Tamalanrea memiliki fasilitas Kesehatan yang cukup lengkap, yang terdiri dari rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik, dan puskesmas serta beberapa fasilitas kesehatan lainnya.

Tabel III. Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	4
2.	Posyandu	4
3.	Poliklinik	5
4.	Rumah Sakit	2

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Pada tahun ajaran 2021/2022, jumlah sekolah di Kecamatan Tamalanrea pada jenjang TK 50 sekolah, SD 35 sekolah, SMP 16 sekolah, SMA 11 sekolah, dan SMK 5 sekolah.

Tabel IV. Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	50
2.	SD	35
3.	SMP	16
4.	SMA	11
5.	SMK	5

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

1. Luas wilayah adminisrasi

Kecamatan Tamalanrea mempunyai 8 wilayah administrasi yang berstatus sebagai kelurahan, berikut rinciannya:

Tabel VI. Luas Tiap Wilayah Administrasi

No	Desa/Kelurahan	Luas (KM ²)
1.	Tamalanrea indah	4,74
2.	Tamalanrea Jaya	2,98
3.	Tamalanrea	2,02
4.	Kapasa	2,06
5.	Parangloe	6,53
6.	Bira	9,26
7.	Buntusu	2,13
8.	Kapasa Raya	2,12
	Jumlah	31,84

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Metode Talfiq Dan Takhayyur dalam Menyelesaikan Ikhtilaf Dalam Bermazhab Di Lingkungan Masjid Kapasa Raya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada beberapa tokoh agama, imam, *Asatiz*, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda serta jamaah masjid itu sendiri, masing masing telah memberikan informasi berupa ilmu dan pengalaman yang berkaitan terhadap penelitian yang kami sementara teliti.

Maka dengan memberikan pertanyaan terkait *talfiq* dan *takhayyur* apakah dapat menyelesaikan persoalan khilafiah dalam praktik ibadah di lingkungan masjid kapasa Raya dalam hal ini Ustadz Hanafing S.Q selaku tokoh agama memberikan tanggapan bahwa:

“Di dalam agama kita itu terdapat berbagai macam pendapat dan pandangan dari hasil ijtihad dari pada imam mazhab itu sendiri mereka masing masing memiliki pendirian dan dasar dari apa yang mereka fatwakan sebagai pegangan dan perbedaan yang timbul selama bukan pada masalah Akidah maka hal itu di anggap biasa saja.”⁷

Kemudian Ustadz Ilham Ilyas selaku tokoh Nahdatul Ulama mengatakan :

“Mengutip hadist nabi “*Ikhtilafu ummati Rahmatan*” adalah salah satu patokan dan semboyan dalam menjawab keberagaman pendapat dalam islam beliau melanjutkan bahwa Ikhtilaf itu sendiri adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti perbedaan, perselisihan, dan pertukaran. Oleh karna banyaknya rujukan dalam pengistibatan hukum dalam agama.”⁸

Lantas bagaimana ikhtilaf itu tidak menjadi sebuah permasalahan di lingkungan keagamaan masyarakat terutama di lingkungan masjid itu sendiri, maka salah satu tokoh adat di Lingkungan Kapasa Raya yakni bapak Abdul Hamid mengatakan :

“Dari pandangan adat setiap tempat dan daerah itu memiliki budaya dan karakteristik yang berbeda beda dengan pemahaman untuk saling menghormati dan menghargai akan budaya masing masing adalah jalan utama dalam menghadapi banyaknya corak budaya itu sendiri misalnya bila seseorang masuk kedalam suatu perkampungan maka seseorang tersebut haruslah menjunjung tinggi nilai budaya di mana dia menginjakkan kakinya, bila dihubungkan dengan hal ini maka sudah jelas perbedaan pandangan yang terjadi tidak seharusnya di jadikan sebagai sebuah permasalahan melainkan di jadikan pembelajaran untuk berbesar hati menerima perbedaan”⁹

Menurut Bapak Tajuddin S. Ag selaku imam kelurahan setempat di dalam lingkungan masjid di Kapasa mengatakan :

“Dalam kegiatan ibadah utamanya di masjid perselisihan pendapat antara jamaah dengan imam ataupun dengan pengurus masjid oleh karna terkadang imam dan makmum memiliki perbedaan pendapat masing-masing yang juga sama-sama mempertahankan pendiriannya, di lingkungan masjid Kapasa Raya itu sendiri, ada beberapa perkara *furu'* yang dapat di jadikan perselisihan misalnya, pembacaan bismillah dalam sholat yang penyebutannya ada yang *Jahr* dan ada yang *sirr* kerap kali menjadi perdebatan panjang tiada ujung padahal keduanya memiliki dalil yang sama-sama kuat.”¹⁰

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hilal, diriwayatkan dari Nu'a'im al-Mujammir, ia berkata: Saya salat dibelakang Abu Hurairah (makmum). Maka beliau membaca *Bismillahirrahmanirrahim*, kemudian membaca Ummul-Qur'an, hingga ketika sampai pada Gairil-magdlubi alaihim waladldlaallin beliau membaca amiin. Kemudian orang-orang yang bermakmum membaca amiin. Dan setiap bersujud beliau membaca Allahu Akbar dan apabila berdiri dari duduk dalam dua rakaat, beliau membaca Allahu Akbar, dan apabila membaca salam (sesudah selesai), beliau berkata: Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya saya orang yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah saw.” [HR. an-Nasa'i].

Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu membaca al-Hamdu Lillah (surat al-Fatihah), maka bacalah *bismillahirrahmanirrahim*, sebab surat al-Fatihah adalah Ummul Qur'an dan Ummul-Kitab dan Sab'ul-Matsani, adapun basmalah adalah salah satu ayat dari surat al-Fatihah.” [HR. ad-Daruquthni].

⁷Hanafing (43 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

⁸Ilham Ilyas (33 Tahun), Tokoh Nahdatul Ulama, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

⁹Abdul Hamid (55 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

¹⁰Tajuddin (50 Tahun), Imam Kelurahan, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Kemudian di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan dari Anas, ia berkata: Saya salat bersama Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tetapi saya tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca: *bismillahirrahmanirrahim*.” [HR. Muslim].

Adapun indikasi berbeda dalam perkara yang sama sebagaimana hadist yang Diriwayatkan dari Qatadah, diriwayatkan dari Anas, ia berkata: Saya salat di belakang Rasulullah saw. Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a., tetapi saya tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca *bismillahirrahmanirrahim* dengan keras.” [HR. an-Nasa’i].

Kemudian dalam perkara *qunut*, dimana mayoritas imam di Kapasa mengambil pendapat Ulama Syafi’iyah dalam praktik Qunut ketika subuh. Di antara dalil ulama mazhab Syafi’i tentang qunut adalah sebuah hadis shahih Dari Muhammad bin Sirin, ia bertanya kepada Anas bin Malik: Apakah Rasulullah *qunut* saat salat Subuh? Anas menjawab: Ya, setelah ruku', sedikit (dengan selisih waktu yang sebentar). (HR Muslim).

Namun di sisi lain pada sebahagian jamaah berpegang pada pendapat Imam Hambali yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah terkait *qunut* yang hanya dilakukan saat salat witir dan masih banyak lagi ungkapan.

Kemudian berdasarkan pengalaman bapak syamsuddin selaku imam masjid di Lingkungan kapasa beliau mengatakan :

“Pernah terjadi insiden memalukan di mana imam sholat yang biasa memimpin sholat subuh dengan *qunut* berjamaah di masjid berhalangan hadir karna satu hajatan lantas yang menjadi imam subuh itu adalah orang yang tidak mengamalkan *qunut* subuh maka terjadilah perselisihan dimana ketika waktunya *qunut* imam tersebut langsung sujud sebagaimana biasa yang dia kerjakan dan sebahagian jamaah tetap *berqunut* lantaran kebiasaan yang mereka lakukan setiap subuhnya.”¹¹

Hal ini merupakan hal menggelitik tetapi di sisi lain merupakan satu tanda bahwa masih kurangnya pemahaman keagamaan terutama pada fikih ibadah di lingkungan tersebut.

Hal ini didasari karena masih banyak jamaah yang minim akan literasi pendidikan keagamaan dan cenderung malas dalam mengkaji lebih dalam terhadap materi materi keagamaan.

Lantas dari pada kedua metode ini manakah yang lebih efisien dalam menyelesaikan perkara ikhtilaf di lingkungan masjid Kapasa menurut H. Halim Bahry Lc. selaku tokoh agama di lingkungan Kapasa Raya beliau menuturkan :

“Dalam menyelesaikan perkara ikhtilaf, setelah mengamati konsep dari ke dua metode tersebut maka sebaiknya para imam masjid di lingkungan tersebut harus bertakhayur atau memilih pendapat dalam praktik ubudiah yang di amalkan dalam kesehariannya misalnya mayoritas penduduk lebih banyak yang membesarkan bismillah ketika sholat atau lebih dekat pada pendapat imam Syafii maka imam tersebut harus memilih mazhab tersebut di bandingkan dengan *bertalfiq* yang dapat memicu konflik selanjutnya lantaran pencampuran pendapat yang berujung pada bedanya praktik dari ibadah tersebut”¹²

Sedangkan menurut imam masjid Nurul Jihad bapak H. Anwar beliau menuturkan bahwa :

“Orang yang berpegang teguh pada 1 mazhab dan memilihnya (Takhayur) akan lebih dewasa dalam bertindak dan cenderung lebih mampu menyelesaikan perbedaan pendapat karna telah memiliki jalan tersendiri dalam praktik ibadahnya oleh karna imam yang dia pilih sesuai dengan kondisi mayoritas jamaahnya di bandingkan dengan orang yang mencampur mazhab (*bertalfiq*) akan cenderung mudah menyalahkan orang lain karna tidak memiliki pendirian terhadap pratik ibadah yang dia amalkan, orang yang *bertalfiq* akan sulit menyesuaikan diri dalam lingkup jamaah oleh karna kurangnya referensi yang berujung pada saling menyalahkan.”¹³

Metode Talfiq Dan Takhayur Dalam Mempengaruhi Moderasi Bermazhab Di Lingkungan Masjid Kapasa Raya

Pada dasarnya karakteristik keagamaan di setiap lingkungan itu berbeda beda hal ini kerap kali di pengaruhi cultur budaya, hingga corak pandang yang berbeda beda dalam dimensi keagamaan di lingkungan masyarakat.

¹¹Syamsudin (40 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

¹²Halim Bahry (33 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

¹³Anwar (70 Tahun), Imam Masjid, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Di lingkungan keagamaan masyarakat, masjid memiliki peran penting yang bukan hanya bangunan semu tapi juga merupakan sentral ibadah, kajian keagamaan, dan pendidikan moral di lingkungan masyarakat, masjid merupakan tempat rujukan mereka yang miskin akan pengetahuan agama.

Di lingkungan kapasa raya yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam sudah pasti masjid bukan menjadi tempat yang asing bagi mereka oleh karna selain di anggap mulia kerap kali masjid menjadi tempat bermain bagi masyarakat sedari kecil sebagai pembelajaran untuk lebih dekat dengan tempat ibadah yang berdampak pada *sikologis* anak-anak ketika beranjak dewasa.

Di lingkungan masjid terdapat lapisan masyarakat yang berbeda beda mulai dari jenjang umur, suku, pekerjaan, dan latar pendidikan yang beragam. A. Ahsan Taqwim sebagai Salah satu tokoh pemuda di lingkungan Kapasa Raya mengatakan;

“Setiap masjid di lingkungan kami terdapat beragam model jamaah hal ini di dasari oleh beragam asal daerah yang tentunya masing-masing dari mereka kerap kali berbeda praktik ibadah yang di dasari oleh tempat asal mereka”¹⁴

Maka, karena keberagaman inilah yang kerap kali menimbulkan perbedaan antar jamaah atau kurangnya moderasi bermazhab yang berujung pada pertengkaran, lantas faktor apa saja yang dapat menyebabkan kurangnya moderasi bermazhab di lingkungan masjid Kapasa Raya ini.

Dalam hal ini terdapat dua faktor yang memengaruhi kurangnya moderasi di lingkungan masjid Kapasa Raya, yang di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor internalnya adalah kurangnya kajian dan pendidikan keagamaan khususnya dalam perkara *khilafiah* dalam ibadah yang masyarakat cenderung lebih mengklaim bahwa apa yang mereka amalkan lebih benar dan *rajih* dari apa yang orang lain amalkan. Adapun faktor eksternalnya adalah masifnya media massa yang kontennya berisi kajian kajian yang cenderung pada tindakan *fanatisme* yang mempengaruhi cara pandang, sikap dan praktik beragama yang cenderung ekstrem yang dapat berpengaruh pada kestabilan moderasi di lingkungan masjid.

H. Habib Salah satu tokoh masyarakat di lingkungan Kapasa Raya mengatakan :

“Bahwa moderasi adalah suatu ajaran tinggi yang mengandung hikmah yang di atur dalam syariat islam yang dapat di kaji dan di pahami secara ilmiah, tingginya moderasi bermazhab maka akan mempengaruhi kedewasaan berfikir masyarakat, mereka akan menjadi lebih terbuka dalam menerima setiap perbedaan.”¹⁵

Moderasi yang kita kenal sekarang memiliki padanan dengan kata *wasatiah* dalam Al-Quran merupakan salah satu cara pandang dengan mendewasakan fikiran dan perasaan terhadap setiap apa yang berbeda dan berlainan pada pendapat ataupun keinginan kita di dalam Al-Quran Allah swt. berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Lantas dari kedua metode ini apakah dapat mempengaruhi moderasi bermazhab di lingkungan masjid kapasa? Ustaz Muhammad Nur Ismail Lc salah satu tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di lingkungan Kapasa Raya mengatakan

"Kedua metode ini sangat mempengaruhi moderasi bermazhab di lingkungan masjid, baik pengaruh positif maupun negatifnya yang pertama metode *talfiq* akan membawa hawa negatif pada moderasi bermazhab Alasannya orang yang bertalfiq itu cenderung akan membawa kebingungan oleh karna banyaknya pencampuran-pencampuran pemahaman dan praktik yang dia pakai sedangkan *takhayyur* akan mempengaruhi moderasi dalam bingkai positif oleh karna orang yang *bertakhayyur* cenderung akan lebih terarah dalam tindakan sebab dia telah memilih mazhab atau pendapat mana yang hendak iya amalkan dalam keseharuan praktik ibadahnya.”¹⁶

¹⁴A. Ahsan Taqwin (33 Tahun), Tokoh Pemuda, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

¹⁵Habib (60 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

¹⁶Muhammad Nur Ismail (45), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Muhammad Arlin salah satu tokoh pemuda di Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea mengatakan

"Jamaah ataupun imam yang mencampur praktik ibadah (*talfiq*) akan membawa kebingungan bagi jamaah tak terkecuali pada pemuda awam yang baru belajar Islam sedangkan imam atau jamaah yang memilih (*takhayyur*) akan menjadi arah dan pedoman dalam praktik ibadah bagi yang lain."¹⁷

Maka sudah jelas metode *takhayyur* adalah metode yang paling pas lagi efisien dalam menata moderasi bermazhab di lingkungan masjid Kapasa Raya.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diketahui perihal skripsi yang di buat oleh peneliti yang berjudul "metode *talfiq* dan *takhayyur* dalam pengaruh moderasi bermazhab di lingkungan masjid Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar" adalah sebagai berikut:

1. *Talfiq* secara harfiah, berarti "menyamakan atau merapatkan dua ujung barang yang berbeda", menurut istilah fikih, *talfiq* berarti "mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai mazhab" atau dalam kata lain mencampur pendapat pada ulama dengan tujuan memudah-mudahkan suatu hal yang dianggap sulit dalam agama. Sementara *takhayyur* adalah doktrin hukum Islam yang memperbolehkan penganut salah satu dari empat mazhab sunni untuk memilih keputusan mazhab lain jika mazhab tersebut lebih nyaman. Doktrin ini mencari *legitimasi* melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis kenabian, dengan alasan Al-Quran dan Sunnah sama-sama menekankan kemudahan dan kenyamanan dalam praktik keagamaan. Doktrin ini telah diterapkan di dunia modern untuk memperkenalkan reformasi legislatif hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam, di banyak negara Muslim;
2. Kedua metode ini memiliki pengaruh besar dalam tatanan moderasi bermazhab di lingkungan masjid di Kapasa Raya oleh karna orang yang *bertalfiq* cenderung tidak memiliki pegangan ataupun dalil yang *rajih* dalam praktik *amaliah ubudiahnya* lantaran ibadahnya yang cenderung ingin memudah-mudahkan hal urusan agama yang bila di terapkan di lingkungan masjid malah akan merusak moderasi tersebut, di bandingkan dengan *takhayyur* yang merefleksikan masyarakat untuk lebih berpendirian dalam memilih pendapat para imam mazhab yang kompeten lagi *rajih* sesuai dengan kondisi kemasyarakatan di tempat ibadah yang juga akan berdampak bagi keberlangsungan moderasi bermazhab di lingkungan masjid.

REFERENSI

- Abdillah Ibnu Majah, Abu. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyyah, 1893.
- Abou El Fadl, Khaled. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Cet. I; Jakarta: Serambi, 2006.
- Agama RI, Kementrian. *Moderasi Beragama*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta; PT. Dharma Karsa Utama, 2019.
- Al-Din Abi Husain, Taqi. *Ad-Durrotul Mudiyyati fi Ar-Roddi Ala Ibn Taimiyah*. Bakhmut: Ukrubat, 1335.
- Ali Al-Sayis, M. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi a Athwaruhu*, Terj. M. Muzamil, *Fiqh Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Ali Hasan, Muhammad. *Perbandingan mazhab*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952.
- Ellya Sibagariang, Eva, dkk. *Buku Saku Metode Penelitian*. Cet. I; Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010.
- Hasan, Iqbal dan Misbahuddin. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Husain Abdullah, M. *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Darul Bayariq, 1995.
- Ibnu Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

¹⁷Muhammad Arlin (30 Tahun), Tokoh Pemuda, *Wawancara*, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

- M. Echols, John dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Nahrawi, Ahmad. *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*. Cet. I; Kairo: Darul Kutub, 1994.
- Rukajat, Ajat. *Qualitative Research Approach*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cet. I; Riau: Dotplus, 2022.
- Syarifuddin, Amir. "*Kebukuan Ijtihad*". Cet. I; Jakarta: Ciputar Press, 2002.
- Wijaya, Hengki. *Analisa Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar, 2018.
- Baharuddin, Ahmad. "Konsepsi *Talfiq* Dalam Fiqih Islam". *Al-'Adl* 12, no. 1 (2019) h. 1–7.
- Dumyathi Bashori, Ahmad. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi : Tolak Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap *Nash*". *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan* 36, no. 1 (2013):h. 3-10.
- Hasanuddin. "Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang". *Syariah* 4, no. 2 (2022): h. 77-104.
- Hafiz Jamaludin, Mohd dan Hidayat Buang, Ahmad. "Penggunaan Konsep *Talfiq* Sebagai Salah Satu Kaedah Penyelesaian Hukum *Syarak*". *Journal of Shariah Law Research* 1, no. 2 (2016): h. 214-228.
- Hiqmatunnisa, Harin dan Az-Zafi, Ashif. "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learn". *Jurnal JIPIS* 29, no. 1 (2020): h. 29.
- Ibrahim dan Fekry, Ahmed. "*Talfiq/Takhayyur*". *Oxford Islamic Studies Online* 01, no. 2 (2017): h. 1-4.
- Kawakib, dkk. "Sadd Al-Dzar'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 4, no. 1 (2021): h. 78-104.
- Kolis, Nur. "Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama". *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 01, no. 2 (2017): h. 166-180.
- Mahmud Halim, Abdul. "Metodologi Hukum Islam". *Islamica* 9, no. 1 (2014) h. 136–160.
- Mat Jubri Shamsuddin, Mustafa dan Sitoris, Miszairi. "Pengamalan *Talfiq* (Percampuran Mazhab) Di Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia". *Journal of Education and Social Sciences* 10, no. 2 (2018): h. 37-44.
- Mufid, Abdul. "*Talfiq* Antar Mazhab Dalam Kajian Hukum Islam". *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2018): h.1-16.
- Musyahid, Ahmad, dkk. "Pengembangan Moderasi Bermazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat". *Kuriositas* 15, no. 1 (2022) h. 139–158.
- Nasir, Muhammad, dkk. "Pembaharuan hukum Islam kontemporer". *Taqnin* 4, no.2 (2022) h. 92-107.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer". *Unisia* 30, no. 66 (2007) h. 329–342.
- Nurhajrawati dan Bakry, Muammar. "Pemahaman Guru Fikih Terhadap *Talfiq* Al-Mazhab Dalam Pelaksanaan *Salat* Di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri". *Shautuna* 04, no. 2 (2023) h. 238–251.
- Rahman Alfa, Fathur. "Eklektisisme Mazhab (*Talfiq*) Dalam Perspektif Ushul *Al Fiqh*". *JAS* 1, no. 2 (2019) h. 84-88.
- Sabir, Muhammad. "Wawasan Hadis Tentang *Tasamuh* (Toleransi) (Suatu Kajian Hadis Tematik)". *Al-Syir'ah* 9, no. 2 (2016): h. 1-24.
- Sabir, Muhammad dan Riswan. "Bermazhab Dalam Pandangan Hadis Nabi Saw.". *Shautuna* 1, no.2 (2020): h. 93-112.
- Syafi'I SJ, Ahmad dan Fikriawan, Suad. "Pembaruan Hukum keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia". *Al-Syakhsiyah* 3, no. 1 (2021) h. 129-158.

- Trisna Abdurrahman, Landy. "Konflik Dalam Yurisprudensi Islam: Pendekatan Sejarah Noel J. Coulson dan Kontribusinya Terhadap Studi Hukum Islam". *Journal of Islamic Law* 03, no. 1 (2022): h. 74-94.
- Zahid, Moh. "Perpaduan Hukum Islam dan hukum Adat (Upaya Merumuskan hukum Islam Berkepribadian Indonesia)". *Al-Ihkam* 1, no, 1 (2006) h. 58-67.
- Junaidi Abdillah, "Menggagas *Talfiq* Manhaji; Sebuah Upaya Membangun fikih Humanis dan etis". *Paper*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2020.
- Rabila Arif, M. "Study *Talfiq* Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Ambon". *Skripsi*. Ambon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2019.
- Soniatus Sa'adah, Septina. "Penyelesaian Problematik Waris Radd Perspektif Ulama, Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
- Zulfa, I'anatuz. "Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia Dan Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia dan singapura)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016.